

Da autoria à autoridade (discurso)

Rafael Repiso

ABEC Meeting 2025. Joao Pessoa 4-7 de Novembro
Universidad Federal de Paraiba. Joao Pessoa

Repiso, R. (2025, noviembre 6). Da autoria à autoridade. ABEC Meeting 2025, Joao Pessoa (Brasil). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17544942>

As palavras "autoria" e "autoridade" partilham a mesma raiz: o substantivo latino auctor, derivado do verbo augere, que significa "aumentar", "fazer crescer" ou "promover". Num mundo sensato, a autoridade seria a capacidade de fazer as coisas prosperar, não o poder de as suprimir. No entanto, vivemos tempos curiosos: acreditamos que a autoridade consiste em mandar e não em fertilizar, e que o autor é aquele que assina e não aquele que cria.

Hoje, na República da Ciência, a qualidade é medida por algoritmos, métricas e oráculos eletrónicos. Inventámos máquinas que pensam, mas ainda não sabemos se o fazem bem ou se a rapidez do pensamento é uma miragem de qualidade. No atual cenário da comunicação científica, destacam-se elementos como a Ciência Aberta, a Inteligência Artificial, as avaliações e as métricas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os novos modelos editoriais e, evidentemente, a ética e a transparência. No entanto, existe um elemento transversal a todos eles que ainda não foi resolvido de forma satisfatória: a autoria.

Hoje em dia, existem várias inteligências artificiais dedicadas ao desenvolvimento de descobertas científicas. É lógico que uma inovação acabe por ser aplicada à própria inovação. Ferramentas como o AuroraGPT irão, no futuro, reconfigurar a resposta a uma questão fundamental: quem faz ciência? Os investigadores, os investigadores assistidos por inteligência artificial ou as próprias inteligências artificiais apoiadas por alguns investigadores humanos? A pessoa, o grupo ou o algoritmo? Pela primeira vez, uma máquina pode ser considerada, pelo seu próprio trabalho, a autora quase exclusiva de uma obra.

Pessoas de ação, não apenas de palavras

O Ocidente sempre foi uma civilização do "fazer", patrocinada por três religiões de cariz profético, em que o "fazer" é fundamental. Uma civilização que, historicamente, definiu as pessoas pelos seus atos. «O carácter de um homem é conhecido pelos seus feitos», disse Esopo, e o Evangelho lembra: «Pelos seus frutos os conhecereis» (Mt 7, 16). Em "A Condição Humana" (1958), Hannah

Arendt distingue três atividades fundamentais da *vita activa*: o labor, o trabalho e a ação. Cada uma expressa uma forma distinta de relação do ser humano com o mundo e, portanto, uma maneira diferente de manifestar a sua identidade. Porém, o filósofo Byung-Chul Han discorda de Arendt, defendendo que o ser humano começa a existir quando deixa de fazer, ou seja, na contemplação. No entanto, no âmbito académico, o nosso «ser» é determinado pelo que fazemos; somos, em grande medida, o que fizemos. Em suma, os investigadores são pessoas de ação.

No entanto, quando são avaliados, não é a sua ação que é julgada, mas sim o cenário em que a realizam. Não são avaliados pelas suas obras, mas sim pelo prestígio das revistas onde as publicam; o mérito torna-se um valor contagiante. Transformámos a ciência num teatro em que os atores são pagos de acordo com o brilho do cenário. O mais cómico e trágico é que, nos trabalhos coletivos, avaliamos o coro sem distinguir as vozes.

As revistas científicas assumem uma responsabilidade significativa: em grande medida, depende de nós a avaliação científica daqueles que nos confiam os seus trabalhos para publicação. Tal torna o nosso papel como editores mais complexo, visto que, para além de avaliar trabalhos e divulgar conhecimento, somos responsáveis pelo progresso académico dos investigadores e pela ética na utilização das suas assinaturas.

A dignidade do autor

O autor de uma obra possui uma dignidade particular. Na pintura, até ao século XVIII, era comum os artistas não assinarem as suas obras, mas representarem-se nelas. Nos trabalhos coletivos, por vezes, apareciam a olhar para o espectador, quebrando a quarta parede. Rafael Sanzio, por exemplo, retratou-se como o pintor Apelles na obra "A Escola de Atenas", na qual a sua amante, Margherita Luti, aparece caracterizada como Hipácia de Alexandria. Talvez fosse a sua forma de nos dizer que amar também é uma forma de autoria ou que, por amor, se faz tudo, tanto o mais alto como o mais baixo.

A questão da autoria torna-se mais complexa em projetos coletivos. Grandes mestres como Pedro Pablo Rubens (1577-1640) contavam com oficinas compostas por numerosos assistentes, cada um especializado num determinado pormenor: flores, edifícios ou animais. Rubens concebia os esboços, supervisionava a execução e corrigia e acrescentava os elementos mais complexos, como rostos e mãos. Muitos dos seus assistentes permaneceram no anonimato, embora alguns, como Antoon van Dyck, tenham alcançado o seu próprio reconhecimento.

Na criação literária, a situação não era muito diferente. Autores como Alexandre Dumas dirigiam oficinas de escritores que redigiam os romances por ele

assinados. Este sistema respondia ao contexto do século XIX, em que o folhetim, antecessor das radionovelas e telenovelas, exigia uma produção rápida e constante. Dumas contribuía com as ideias principais e reunia o trabalho final, mas a autoria real diluía-se no processo e entre os diferentes escritores.

O cinema foi o primeiro meio a resolver o problema de forma mais estruturada. Desde *O Nascimento de uma Nação* (1915), de Griffith, que os principais responsáveis e as respetivas funções na obra são identificados e anunciados no início do filme. A complexidade do trabalho coletivo no âmbito audiovisual levou ao estabelecimento de hierarquias e funções, sendo o realizador quem assume a maior responsabilidade. Este modelo de transparência autoral seria igualmente desejável na ciência moderna, que muitas vezes envolve equipas numerosas e interinstitucionais. A ciência também precisa do seu próprio sistema de créditos para se saber quem pensou, quem obteve os dados, quem os analisou ou quem simplesmente aprovou a versão final.

O que significa ser autor?

Ser autor implica ter contribuído de forma substancial para um trabalho, por exemplo, obtendo ou analisando dados, redigindo, interpretando ou contextualizando resultados. O financiamento é importante, mas nem sempre é suficiente para justificar a autoria. Todo o autor deve aprovar a versão final e assumir a responsabilidade pública pela sua parte da obra. No entanto, nos trabalhos coletivos, nem todos contribuem da mesma forma e a igualdade de mérito raramente coincide com a igualdade de reconhecimento. Ao assinar um texto, o autor empresta o seu nome, a sua reputação e a sua alma. A assinatura não é uma medalha, mas sim um compromisso. Quando há muitos nomes, o compromisso tende a diluir-se ou, pelo contrário, a recair sobre o primeiro signatário, ignorando os demais.

O autor é responsável pela obra nas suas dimensões positivas (o mérito) e negativas (as consequências ou erros). Ao mesmo tempo, empresta à obra o seu prestígio, sustentado na sua trajetória anterior. Em contextos de autoria múltipla, isto constitui a base de redes de colaboração e de relações interinstitucionais. No entanto, também existem casos de autorias fictícias, impulsionadas por interesses alheios ao conhecimento.

Em Espanha, o número de artigos retratados ainda é baixo, mas noutros países tem vindo a aumentar de forma preocupante. Grande parte dessas retratações resulta de colaborações com instituições de países como o Paquistão, a Índia ou a China, onde proliferam empresas que oferecem teses ou coautorias pagas. Em alguns casos, os autores partilham os custos para serem incluídos em publicações predatórias, um fenómeno que se tornou tristemente famoso no Peru, onde autores peruanos se unem em grande número (cerca de 8 a 10) para

poderem suportar os custos de um trabalho sem complexidade, eminentemente descritivo, assinado por autores de diferentes áreas.

Juntamente com o progresso científico, cresceu uma indústria sombria: autores falsos, coautorias compradas, teses por encomenda e pais que fabricam currículos em substituição dos brinquedos tradicionais. Na Coreia, crianças com dez anos assinam artigos e, em Espanha, alguns adolescentes já são "investigadores" antes de obterem o diploma de bacharelato. Se os antigos pintores escondiam os seus aprendizes, hoje os académicos inventam discípulos. Passámos de Rubens a Frankenstein.

Meritocracia ou demérito?

O sistema universitário baseia-se na meritocracia, que se pretende que seja o modelo mais justo. No entanto, parte de uma premissa falsa: a de que todos somos iguais no início. «Cada homem merece o que as suas obras merecem», dizia Cneu Nevio. Porém, as circunstâncias e oportunidades não são iguais para todos. Pierre Bourdieu salientava que o objetivo de qualquer académico é construir um nome, uma reputação que lhe permita influenciar, progredir e ocupar posições de destaque. Há oitenta anos, Merton afirmou que a moeda da ciência é o reconhecimento. Medawar substituiu o reconhecimento por citações e, na era da Ciência Aberta, este parece ter-se reduzido ainda mais, sendo medido em dados.

Na vida académica, três verbos estão em jogo: ser, fazer e estar. Para ser, é necessário fazer, mas muitos confundem estar com ser. Há quem ocupe cargos e acredite que, por isso, é, mas ao deixá-los também deixa de ser. É o velho conflito entre auctoritas e potestas. A auctoritas é conquistada com méritos, ao passo que a potestas é conferida com o cargo. Infelizmente, na política e, por vezes, também na investigação, aqueles que têm potestas carecem de auctoritas.

Conflitos de interesse e contribuições.

Talvez a solução seja simples: clareza e responsabilidade. Para esclarecer a autoria científica, são essenciais duas medidas éticas: a declaração de conflitos de interesse e a identificação das contribuições de cada autor. Estas medidas podem ser impulsionadas pelas políticas públicas e pelos meios de comunicação científicos. A ciência procura a verdade, representada pela luz. Vamos ajudar a iluminar os recantos mais obscuros da ciência. A Ciência Aberta não consiste apenas em abrir o acesso, mas também em abrir os olhos. No entanto, na escuridão total, este é um gesto totalmente indiferente.

Os conflitos de interesse podem derivar do financiamento por parte de instituições interessadas nos resultados, de relações pessoais com avaliadores

ou de convicções ideológicas que influenciam a interpretação. A sua declaração aberta favorece a transparência e a confiança.

No que diz respeito às contribuições, a revista JAMA introduziu, em 1997, um formulário que deu origem à atual Taxonomia CRediT, a qual reconhece 14 funções possíveis no âmbito de um trabalho (por exemplo, conceitualização, financiamento, análise, redação e revisão). Gostaria de salientar a ausência da tradução do artigo como mérito, pois em algumas áreas, como as humanidades, é um elemento fundamental, mesmo que seja realizado por encomenda, o que exige que alguém se responsabilize por esse trabalho. Os dados da Taxonomia CRediT, registados no XML das revistas, permitem analisar a estrutura real do trabalho científico.

Desde 2024, as revistas espanholas, sob a orientação da ANECA, começaram a adotar este sistema. Tal permitirá avaliar com maior precisão as contribuições individuais, estudar o sistema produtivo e até mesmo observar diferenças de género ou institucionais na distribuição de funções, conforme demonstrado pelos estudos de Cassidy Sugimoto e Vincent Larivière. A transparência dos processos permite conhecê-los em pormenor.

Conclusões

A Ciência Aberta tem muitas dimensões. Geralmente, pensamos na sua vertente económica ou de acesso, mas o seu verdadeiro valor reside na possibilidade de observar em pormenor os processos produtivos, as causas e os efeitos, e de reconhecer o autor original como causa, gerando efeitos justos no seu reconhecimento.

A Inteligência Artificial coloca um desafio inédito: se ainda não somos capazes de definir claramente o papel dos autores humanos, como poderemos atribuir responsabilidade às máquinas? Corremos o risco de o trabalho realizado pelas máquinas ser atribuído àquele que carrega no botão, mesmo sem saber como é feito.

As avaliações e métricas determinam a carreira académica; no entanto, se não distinguirem a contribuição específica de cada investigador, apenas perpetuam a desigualdade e a simulação. Chegámos ao ponto em que os autores pagam para publicar as suas próprias criações, um investimento absurdo que subverte o sentido do próprio trabalho científico e torna o autor cúmplice de um sistema económico que não produz riqueza: um sistema piramidal de fraude aos fundos de investigação.

A ética fundamental está a diluir-se perante os interesses do mercado. Sem ética, a Ciência Aberta conduz à depredação editorial, a Inteligência Artificial à fraude e a bibliometria ao produtivismo vazio. Sem ética, os novos modelos editoriais

transformam-se em fraudes institucionalizadas que deterioram a qualidade da ciência e esgotam os fundos públicos.

A ética e a transparência não são uma opção adicional, mas sim a opção básica. O futuro da comunicação científica não dependerá da tecnologia nem do acesso, mas sim da recuperação de um princípio elementar: a responsabilidade moral do autor e o reconhecimento justo do sistema. Sem isso, não estamos preparados para enfrentar os desafios do futuro. A próxima revolução científica será ética ou não será.

Um grande paradoxo da nossa época é que, apesar de termos mais autores do que nunca, a autoria nunca foi tão incerta. O verdadeiro perigo não está em as máquinas escreverem artigos, mas sim em os seres humanos serem tratados e se comportarem como máquinas. Por conseguinte, para além de algoritmos e métricas, o futuro da ciência dependerá de algo tão antigo quanto o próprio verbo augere: a capacidade de fazer crescer. A autoridade não se impõe nem se concede, cultiva-se. Só a alcançam aqueles que, ao criarem, também fazem crescer os outros.